

“Hikoyada qahramon ruhiyati tasviri”

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani 3-umumta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Zaripova Shoxista Baxtiyor qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi davr hikoyachiligi va uning insonlar hayotidagi o'rnini, hikoyalarda aks etadigan inson ruhiyati va his-tuyg'ular haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Hikoya, ruhiyat, his-tuyg'u, iztirob, obraz, yangiliklar

Bugungi o'zbek hikoyalarida inson psixologizmi, ruhiyat evrilishlari ko'proq yoritilmoqda, harakatlar tasviridan ko'ra his-tuyg'u, o'y – xayollar, fikriy tug'yonlar tasviriga ko'proq tasviriga ko'proq e'tibor qaratilayotgani kuzatilmoqda. Inson ruhiyati turg'un yoki o'zgarimas hodisa bo'lmay, balki taraqqiyot talabi ijtimoiy munosabatlar rivojiga muvofiq tarzda o'zgarib boradigan tushuncha ekanligi yaratilayotgan badiiy asarlarning diqqat markazida turadi.

Hozirgi kunda adabiyotimizda, uning barcha janrlarida g'oyaviy–badiiy mundarija inson hamda voqelikni anglash va badiiy kashf etish har bir adibning individual o'ziga xosligini yorqin aks ettirmoqda. Bu xususiyatning qirralari milliy adabiyotimizda salmoqli o'ringa ega bo'lgan nasrda, uning hikoya, qissa va roman janrlarida ham butun murakkablikda namoyon bo'lmoqda. Xususan, bugungi davr o'zbek hikoyachiligi bu borada katta yutuqlarga erishmoqda. Taniqli hikoyanavislar A.Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, A.Qahhor, G'. G'ulom, S. Ahmad, O'. Hoshimov, Sh.Xolmirzayevlar asarlaridagi ilg'or g'oya va yutuqlarni bugungi zamon zamonaviy adiblarimiz E.Azam, N.Eshonqul, S.Vafolar bilan bir qatorda L.Bo'rixon, Z. Qurolboy qizi, D. Qo'ziyeva, J. Ergasheva, kabi nisbatan yosh ijodkorlar davom ettirmoqdalar. Hikoyalarda yangi turmush kishisining hayot tarzi, istiqloq keltirgan erkinliklardan bahramandlik va yangiliklardan qoniqish motivlari keng o'rin olmoqda. Eng muhimi shuki, hayotning turli tomonlari, voqelikning musbat qutblari tasviri va yaxshi odamlar talqini tobora kengayib bormoqda. Ayniqsa, bugungi

hikoyanavislar o`z asarlarida davr kishisi ruhiyatining turli jihatlarini oldingiga o`xshamagan yo`sinda yangicha badiiy talqin qilmoqdalar.

O`z hikoyalarida ayol ruhiyatining turfa talqinlarini tasvirlayotgan hikoyanavislardan biri Salomat Vafodir. Salomat Vafo hikoyalarida ayol va uning tabiati, ko`ngli xususida so`z boradi. Uning obraz yaratishdagi o`ziga xosligi, nosirlik nigohi, ko`ngil olamini anglash orqali o`zlikni, umuman, insonni uning imkoniyatlarini ko`rish, idrok etishga yo`naltirilgan. "Sho`rlik ko`nglim surila-surila hammaga joy berib o`zi joysiz qolgan, omonat holatda ham istaklari osmoncha, har ne deyin, o`zimni qaytarmayin, uning istaklari hukumron",- deydi "Malham" hikoyasining qahramoni.

Salomat Vafoning obraz yaratish xususiyatlari hikoya karakteriga bog`liq. Uning obrazlari bevosita tasvir, psixologik talqin, monolog, badiiy portret, tavsif kabi usullar orqali yaratiladi. "Bemorligi bois unitilgan ayol malham kerak. Ro`zg`orning oddiy kasalmand, injiq xotini ham hirs-u havas, nafs istaklari chorloviga ergashadi. Bu jihatdan u ilk ibtidoda g`orlarda yashab, dunyoning lazzati xotinlikda deb bilgan ajdodlaridan mohiyatan farqlanmaydi. Biroq jamiyatning ahloq chegaralari eski olamning harakat mohiyatining yashirganday. Adibaning talqinida hirs-u nafsining tabiiy intilishlarini niqoblash hayot sahnasining o`ziga xos yolg`onidir.

Bemor ayoldagi yashash istagi, ertangi kun umidi narxi qimmat bo`lgan, er topib berishga og`ringan dorini nomus va ko`ngilni o`ldirib bo`lsa ham topishni maqsadga aylantiradi. Ma`nisiz, mazmunsiz kechgan hayotiga shu tariqa bir tuman nur olib kirmoqchi bo`lgan ayol fojiasi. Hikoyaning mohiyatidagi malham - moddiy buyumgina emas. Aslida ayol yolg`izligining o`zi sog`lom holat emas. Yolg`iz ayolning ko`ngil istagiga - malham erkakning mehr - e`tibori. Adiba hikoyada erkak zoti buni anglaganida nomusning toptolmasligi, ko`ngilning o`lmasligi mumkin edi. Ko`ngil istaklari qondirilmas ekan, jamiyatning bu xastaligiga malham topmoq mushkilligini ta`kidlaydi. Yigitlarda chinakam erlik, vallomatlik, oilaga qo`rg`on bo`lish tuyg`usi bo`lmas ekan, ko`chadagi ayolning uyda niqobli sahnasi davom etaveradi, degan fikrni ilgari surishga harakat qiladi. Zulfiya Qurolboy qizi keyingi yillarda juda faol ijod jarayonini olib borayotgan ijodkorlardan biridir. Adiba hikoyalarining qahramonlari bugungi

zamondoshlarimiz obrazlari bo`lib bir-biridan qiziqarli va keskin konfliktlar asosiga qurilgan. Muallif qishloq hayotini, aniqrog`i, qishloq kishilarining o`y-tashvishlarini, ruhiy dunyosini, orzu-umidlarini juda yaxshi biladi. Shu bois adiba hikoyalaridagi obrazlar to`qima obrazlar emas, balki aynan hayotdan olingan obrazlardir. Zulfiya Qurolboy qizi asosan ezilgan oddiy odamlar, omadi chopmagan, ishi yurishmagan, nochor, taqdirning yo`llarida sarson-u sargardon kishilar obrazini yaratdi. U bunday holatlarning qanday qilib vujudga kelish sabablarini izlamaydi, o`sha holatni aynan tasvirlash va o`quvchining ko`ziga ko`rsatish bilan kifoyalanadi. Adiba hikoyalarida tasvirlangan obrazlar o`zlarida davrga xos xususiyatlarni yaqqol namoyon etgani bilan milliy hikoyachiligimizda yangicha yo`nalish yasay oldi. Adibaning qator hikoyalari allaqachon kitobxonlar yuragidan joy olib ulgurgan. Zero, uning qahramonlari tevarak-atrofimizda yashayotgan yaqinlarimiz, bizga yaqin chehralardir. Zulfiya Qurolboy qizi bir hikoyasida yoshgina qiz yoki yigit iztiroblarini qalamga olsa, yana birsida ko`pni ko`rgan qariyalar obrazini mohirona gavdalantiradi, boshqa birsida esa bir-biriga umrbod suyanchiq bo`lib yashagan er-u xotin obrazini kitobxonni o`ziga jalb qiladi. Adiba asarlarida hayotiy-maishiy mavzular, inson ichki olamini, botinidagi kishisining o`y-hayollarini badiiy yo`sinda qiziqarli tasvirlanadi. Inson ruhiyatining nozik tuyg`ulari, turfa evrilishlar Jamila Ergasheva hikoyalarida ham ishonarli tasvir etiladi. Adibaning "Yolg`izlik" hikoyasida yolg`iz ayol ruhiyati tasviri talqin etilgan bo`lib, o`zi bilan o`zi qolgan ayolning ayanchli qismati yorqin lavhalarda yoritilgan. Yolg`izlikning naqadar dahshatli tuyg`u ekanligini his qilgan ayol hissiyotlari, iztiroblari butun murakkabligi bilan haqqoniy va badiiy aks ettirilgan. Hikoyanavis inson ruhiyatini jamiki murakkabliklari bilan aks ettirishga harakat qiladi, inson zotiga sirli xilqat sifatida yondashib, uning taqdiridagi izohlash mushkul bo`lgan chigalliklarni tushunishga urinadi. Uning qahramonlari ko`pincha o`ylovchi, fikrlovchi, ma`nan baland, nozik tuyg`ular egasi bo`lgan insonlar. Adiba kitobxon didining yuksakligi, hissiyotlarning ingichkaligi, so`z zalvorini his qilish salohiyatini ishonadi.

Xullas, bugungi davr hikoyalarida tinimsiz rivojlanib va yangilanib turgan davr kishisining ruhiyati butun murakkabligi bilan haqqoniy va ishonarli aks

ettiriladi. Hikoyalarning tasvir markaziga voqealar emas, balki inson ruhiy holati chiqib borayotganligi alohida ahamiyatga molikdir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qissalar va hikoyalar “Yangi asr avlodi”.2009. 3-bet.
2. Zulfiya Qurolboy qizining “Ayol” hikoyasi kitobi. T.2014
3. Azmiddin Nosirov “Hikoyachilik taraqqiyoti va uslubiy izlanishlar”. Alisher Navoiy nomidagi SamDU.
2020.
4. WWW.Ziyouz.com kutubxonasi.